

**ЭКОНОФИЗИКА КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА АНАЛИЗА
ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ:
III. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ И УСТРОЙСТВ**

**ECONOPHYSICS AS A THEORETICAL BASIS FOR ANALYSIS OF THE
PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND SAFETY:
III. EFFICIENCY OF TECHNOLOGIES AND DEVICES**

КИРЕЕВ ВИКТОР БОРИСОВИЧ,

*кандидат физико-математических наук, доцент,
Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет).*

KIREEV VICTOR BORISOVICH,

*candidate of physical and mathematical sciences, associate professor,
Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University).*

В данной публикации продолжен эконофизический анализ (т.е. анализ на основе использования развитых физических представлений) проблем устойчивого развития и безопасности. Предложено и проанализировано физическое определение понятия эффективности технологий и устройств на основе сравнения полезного эффекта и энергетических затрат необходимых для достижения этого эффекта. Аналогичный подход для экономического определения понятия эффективности, основан на сопоставлении полезного эффекта и денежных затрат для его достижения. Сравнение этих двух подходов позволило сделать вывод о том, что энергетическое рассмотрение позволяет ответить на некоторые вопросы, которые не получают должного разрешения при монетарном анализе.

This publication continues the econophysical analysis (that is, the analysis based on the use of developed physical concepts) of the problems of sustainable development and safety. A physical definition of the concept of efficiency of technologies and devices is proposed and analyzed based on a comparison of the beneficial effect and the energy costs necessary to achieve this effect. A similar approach for the economic definition of the concept of efficiency is based on a comparison of the beneficial effect and monetary costs to achieve it. Comparison of these two approaches led to the conclusion that the energy consideration allows answering some questions that are not properly resolved in monetary analysis.

Ключевые слова: *эконофизика, развивающаяся система, свободная энергия, устойчивое развитие, безопасность, физическая эффективность экономическая эффективность, экологическая стоимость (цена), биосферная цена.*

Key words: *econophysics, developing system, free energy, sustainable development, safety (security), physical efficiency, economic efficiency, environmental (ecological) cost (price), biospheric price (cost).*

Эта работа – третья после двух публикаций [6: 7] в цикле работ, посвященных развитию фундаментальных и прикладных аспектов эконофизического анализа экономических явлений [5 – 9], в частности, применительно к проблемам устойчивого развития и без-

опасности. В данной работе обсуждаются актуальные вопросы оценки эффективности существующих и новых технологий и устройств и сопоставляются подходы к определению физической и экономической эффективности.

Как уже отмечалось ранее [4], практической необходимостью при анализе проблем устойчивого развития и безопасности является введение универсальной меры развития и уровня безопасности (опасности), применимой для развивающихся систем различного типа. В качестве такой количественной меры развития было предложено использовать скорость запасания свободной энергии рассматриваемой системой, а значит и возрастание мощностных характеристик системы и её возможностей по использованию запасённой свободной энергии для целенаправленных воздействий с её стороны. Основой для реализации такого эконофизического подхода является использование ресурсно-потокowego описания явлений и процессов [1: 3-7: 10: 11]. Было продемонстрировано [5], что эффективным инструментом при анализе влияния процессов, протекающих с участием рассматриваемой системы, является экологическая цена процесса, введённая нами ранее [10], и характеризующая изменение запасов свободной энергии системы в результате протекания этого процесса. Именно такие характеристики как скорость накопления и запасы свободной энергии системы и определяют интегральную способность её развития, наряду с наличием исполнительных технологических структур (устройств) и технологий, обеспечивающих приток свободной энергии в систему извне, или экономию свободной энергии внутри системы (уменьшение скорости диссипации свободной энергии в системе) в процессах, использующих запасы этой энергии для решения текущих задач функционирования, выживания, безопасности и устойчивого развития [5: 6: 10: 11].

Таким образом, задачи оценки эффективности тех или иных технологий и устройств представляют значительный интерес и с теоретической точки зрения для разработки фундаментальных представлений об устойчивом развитии и безопасности, и с практической точки зрения при разработке инновационных проектов, особенно в сфере высоких технологий, по созданию и внедрению новых технологий и устройств.

В соответствии с общим эконофизическим подходом, развиваемым нами в серии предлагаемых публикаций, более эффективными являются те технологии и устройства, которые обеспечивают большее ускорение поступления свободной энергии в систему (и её запасание в системе) и/или более существенное уменьшение скорости её диссипации при условии выполнения всех необходимых функций системы в полном объёме.

Последнее утверждение можно переформулировать для частных случаев, сосредоточив внимание на выполнении конкретных задач и функций системы с использованием анализируемых технологий и устройств. Работа соответствующего устройства или использование определённой технологии могут быть представлены как процессы, включающие следующие стадии:

- разработка и создание рассматриваемого устройства и/или технологии с учётом всех энергетических затрат на выполнение данной стадии процесса;
- функционирование устройства (технологии) в штатном режиме в определённом временном интервале с учётом всех затрат энергии, распределённых во времени, включая дополнительную диссипацию свободной энергии в объектах и системах, которые вовлечены в исполнительные процессы при его (её) использовании (для технического устройства это затраты энергии на обеспечение его работы, затраты на техническое обслуживание, экологические издержки, связанные с воздействиями указанного объекта в процессе его работы на окружающую среду и функционирование других объектов и систем);
- утилизация соответствующего устройства или вывод из эксплуатации соответствующей технологии после окончания нормативного срока службы, с необходимостью учёта

всех энергетических затрат на данной стадии процесса, включая экологические издержки процессов утилизации;

- аварийное функционирование, то есть наступление событий, обусловленных возникновением нештатной (аварийной) ситуации, с учётом всех связанных с этой ситуацией энергетических издержек в самой системе, в объектах с ней взаимодействующих и экологических издержек в окружающей среде.

Таким образом, расход свободной энергии, связанный с созданием, функционированием и утилизацией анализируемого объекта (устройства или технологии), есть, не что иное, как величина экологической цены полной реализации всех описанных выше стадий процесса, в том числе, и с учётом всех неопределённостей. Оценка экологической цены проводится в соответствии с её важнейшим свойством – свойством относительности [7: 10], т.е. при выборе:

- соответствующего временного интервала (включающего этапы создания, штатного функционирования, возможных (вероятных) нештатных (аварийных) ситуаций, рассматриваемых с применением статистического подхода, и этапа утилизации объекта);
- соответствующей системы отсчёта (круга систем и объектов, подверженных воздействию (влиянию) данного объекта за время полного цикла его использования);
- определённых представлений о сценариях функционирования анализируемого объекта с учётом возможных вероятностей возникновения тех или иных нештатных ситуаций и способов его утилизации (вывода из эксплуатации).

При фиксации величины положительного эффекта при использовании (полного цикла функционирования) объекта мерой его эффективности может служить его экологическая цена: чем меньше её величина, тем больше эффективность соответствующего объекта.

Если же необходимо провести сопоставление эффективности двух различных объектов, предназначенных для выполнения одних и тех же функций, но осуществляющих выполнение этих функций в разных объёмах, в качестве физической (эконофизической) меры эффективности можно использовать отношение количественно измеренного положительного эффекта к экологической стоимости (цене) его достижения.

Определение экономической эффективности объекта (устройства или технологии) может быть проведено аналогичным образом: либо денежная стоимость объекта при фиксации величины положительного эффекта от используемого объекта, либо отношение количественно измеренного положительного эффекта к экономической (денежной) стоимости (цене) его достижения (к величине денежных издержек, связанных с созданием, функционированием и утилизацией анализируемого объекта).

Сравнивая энергетическую (физическую или синоним – эконофизическую) и денежную (экономическую) оценки эффективности объекта (устройства или технологии) следует упомянуть ещё об одном обстоятельстве. И при физическом, и при экономическом подходах к оценке эффективности объектов необходимо учитывать тот факт, что и энергетические, и денежные траты производятся, в общем случае, в различные промежутки времени. В экономике в качестве традиционного способа сравнения стоимости денег в разные моменты времени (межвременного сравнения стоимости денег) используется метод дисконтирования, в соответствии с которым издержки и выручки (или прибыль как их разность) различных последующих периодов пересчитываются в величины одного, например, текущего периода с помощью так называемых коэффициентов дисконтирования [2]. Здесь важно отметить, что аналогичное дисконтирование необходимо проводить и относительно разновременных энергетических издержек, и поступлений в систему.

Природа и параметры дисконтирования энергетических затрат и энергетических поступлений очевидны с точки зрения физического (эконофизического) анализа развивающихся систем. Как уже отмечалось ранее развитие можно рассматривать как автокаталитический процесс

увеличения запасов свободной энергии в системе [6, 10], а значит поступление свободной энергии в систему в текущий период времени можно рассматривать как энергетическую инвестицию, которая направлена на увеличение скорости запасаения свободной энергии в будущем, в частности, в следующем периоде. В соответствии с этим темп роста скорости запасов свободной энергии в системе и определяет величину коэффициента дисконтирования D между последовательными моментами времени и соответственно норму дисконтирования d . Эти параметры связаны между собой соотношением:

$$D = \frac{1}{1 + d} \quad (1)$$

Величина коэффициента дисконтирования D между последовательными периодами показывает во сколько раз поток ресурса (свободной энергии в случае физической эффективности и денег в случае экономической эффективности) в следующем периоде менее ценен, чем в предыдущем. Таким образом, при физическом анализе оценка параметров дисконтирования, хотя и включает в себя субъективную компоненту (наше представление о темпах роста скорости поступления свободной энергии в будущих периодах времени, то есть представление о темпах развития интересующей нас системы), но в целом объективная природа этой оценки отчетливо проявляется и определяется объективной характеристикой – темпом развития системы.

В случае же денежной оценки эффективности норму дисконтирования определяют на основе процентных банковских ставок и премий за риск [2], что, по существу, сводит её оценку к необходимости использования процентных банковских ставок, как некоторых эмпирических величин, изменяющихся во времени. Причём при традиционном экономическом подходе, например, при анализе инвестиционных проектов эти величины рассматриваются как экзогенные, то есть, как величины, независимым образом задаваемые извне. Вопросы о том, что объективно определяет их величины, а значит и параметры дисконтирования, в рамках инвестиционного анализа, как правило, не обсуждаются, что, в свою очередь, затрудняет корректную оценку параметров дисконтирования.

Следует отметить, что, несмотря на принципиальные недостатки монетарного анализа, для практических оценок эффективности экономический подход на сегодняшний день является наиболее часто используемым в силу доступности данных о стоимости объектов, выраженной в денежных единицах, и недостатке (практически, отсутствием) аналогичных данных в энергетических единицах.

Примером использования оценок энергетической и экономической эффективности для решения конкретных научных, технологических и инновационных задач могут служить наши подходы для оценки эффективности источников света различного назначения [1: 3-5].

При оценках эффективности использования источников света для различных применений необходимо учитывать различия в видах полезного эффекта. Для источников света общего назначения полезный эффект измеряется общим световым потоком (освещение в видимом спектральном диапазоне с учётом кривой видности), умноженном на время его использования, с соответствующим выбором единицы размерности полезного эффекта (лм час), а эффективность, соответствующего источника света общего назначения будет иметь размерность в энергетических единицах (лм час)/Дж или в экономическом (монетарном) выражении (лм час)/руб. [1].

Для использования источников света в теплицах необходимо учитывать, что для эффективного выращивания растений на разных стадиях вегетационного периода требуется освещение различного спектрального состава и, кроме того, необходимо использование ультрафиолетового освещения для обеспечения защиты растений от всевозможных раститель-

ных патогенов, а полезный эффект в целом определяется выходом биомассы растений (или выходом биомассы части растений, например, плодов) на который будет влиять не только поток освещения различных спектральных диапазонов в различные промежутки времени, но и температурный режим выращивания, для обеспечения которого можно и должно использовать тепло, выделяемое источниками освещения теплиц. Это означает, что для оценки эффективности источников света для теплиц необходимо иметь соответствующий сценарий их использования (каков необходимый поток инсоляции, каков его спектральный состав в разные промежутки времени, каков необходимый тепловой поток и т.д.). Значит эффективность источников света при известном сценарии будет определяться наличием линейки соответствующих источников с различными спектрами излучения или наличием универсального источника с перестраиваемым спектром излучения, а требования к преобразованию электрической энергии в световую будут зависеть от соотношения необходимых энергетических потоков в видимом, ультрафиолетовом и тепловом (инфракрасном) диапазонах его излучения [3].

Для использования источников света в системах обеззараживания эффективность соответствующего устройства для дезинфекции будет определяться физико-химическим механизмом воздействия на патогены, а полезный эффект будет измеряться изменением концентрации патогенов в среде до и после воздействия (например, логарифмом отношения концентрации вирусов до и после процесса дезинфекции или разницей (отношением) в числе КОЕ для бактериальных патогенов до и после обеззараживающего воздействия) [4]. При этом при использовании различных физико-химических механизмов обеззараживания применяются источники излучения с разными спектральными характеристиками излучения, для которых характерны отличающиеся друг от друга дозы (энергии) излучения для достижения одного и того же полезного эффекта [4]. Следовательно, при проектировании новых устройств для дезинфекции требования для эффективности ультрафиолетовых источников излучения, применяемых в таких устройствах, существенно отличаются в зависимости от их спектра действия [4].

Предложенный подход для оценок эффективности позволяет в рамках декомпозиции (последовательного рассмотрения) процессов преобразования энергии в соответствующем устройстве или при реализации соответствующей технологии выделять узкие места и целенаправленно планировать научные исследования и инновационные разработки [1; 3-5].

Проведенный анализ показывает высокую перспективность использования понятия экономический эффективности, опирающегося на понятие экологической (биосферной) цены, для научного и технико-экономического анализа, особенно для планирования научных исследований и инновационных разработок. Это, по мнению автора, тесно связано с фундаментальными характеристиками процессов устойчивого развития, поскольку вектор развития сложных систем определяется перспективами использования в развивающихся системах устройств и технологий, дающих возможность достижения необходимых эффектов и результатов при меньших затратах свободной энергии и/или обеспечивать больший приток свободной энергии в систему.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бугаев А.С. Католюминесцентные источники света (современное состояние и перспективы) / А.С. Бугаев, В.Б. Киреев, Е.П. Шешин, А.Ю. Колодяжный // Успехи физических наук. 2015. Т. 185. № 8. С. 853-883.
2. Виленский П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика: Учебное пособие / П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк. 5-е изд. перераб. и доп. М. Поли Принт Сервис. 2015. 1300 с.

3. Киреев В.Б. Перспективы использования автоэмиссионных источников света для тепличных хозяйств / В.Б. Киреев, Е.П. Шешин // Одиннадцатая Международная конференция «Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология». Сборник тезисов докладов. Москва. Троицк. 2018. С. 214-216.
4. Киреев В.Б. Наноматериалы для эффективных автоэмиссионных катодоллюминесцентных обеззараживающих источников света / В.Б. Киреев, Е.П. Шешин // Наукосфера. 2022. №3 (2). 12 с.
5. Киреев В.Б. Эконофизика, технологическое и социально-экономическое развитие // Труды 62-й Всероссийской научной конференции МФТИ. 18–24 ноября 2019 года. Тезисы. Нано-, био-, информационные, когнитивные и социогуманитарные науки и технологии. Москва. МФТИ. 2019. С. 27-30.
6. Киреев В.Б. Эконофизика как теоретическая основа анализа проблем устойчивого развития и безопасности: I. Постановка задачи // Наукосфера. 2022. (направлено в печать).
7. Киреев В.Б. Эконофизика как теоретическая основа анализа проблем устойчивого развития и безопасности: II. Стоимость процессов, объектов и их стоимость для биосферы (биосферная цена). // Наукосфера. 2022. (направлено в печать).
8. Романовский М.Ю., Романовский Ю.М. Введение в эконофизику: статистические и динамические модели. Учебник, Изд. 2-е, испр. и доп. М. Ижевск: Институт компьютерных исследований. 2012. 340 с.
9. Чернавский Д.С. Об эконофизике и её месте в современной теоретической экономике / Д.С. Чернавский, Н.И. Старков, С.Ю. Малков, Ю.В. Косе, А.В. Щербаков // Успехи физических наук. 2011. Т. 181. № 7. С. 767-773.
10. Kireev V.B. Can ecological safety and sustainable development be treated as a physical concept? // CEES Working Paper. No 134. The center for energy and environmental studies. Princeton University. 1996. 11 p.
11. Kireeva G. I. What is money? The money cost from the point of view of a physicist. / G.I. Kireeva, V.B. Kireev // CEES Working Paper. No 135. The center for energy and environment studies. Princeton University. 1996. 13 p.

© Киреев В.Б., 2022.